

Nachtrag zum Zollstockproblem

Harald Schröer
2016

Die bekannte Flächenformel

$$F(\gamma) = \frac{a^2 \cdot \sin^2 \alpha \cdot \sin \frac{\gamma}{2}}{\sin(\frac{\gamma}{2} + \alpha) \cdot \sin(\gamma + \alpha)}$$

gilt für $\gamma \in [0^\circ, \min\{(180^\circ - \alpha); (360^\circ - 2\alpha)\})$

Begründung:

Diese Flächenformel basiert auf der Flächenformel $F = ef : 2$ mit den Diagonalen e und f des Drachenvierecks. Diese müssen positiv sein.

Nun betrachten wir den Fall

$$\frac{\gamma}{2} + \alpha > 90^\circ$$

$$e = a \cdot \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$\frac{f}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin(180^\circ - \alpha - \frac{\gamma}{2})} = \frac{a}{\sin(\alpha + \frac{\gamma}{2})}$$

Für f erhalten wir:

$$f = \frac{a \cdot \sin \alpha}{\sin(\alpha + \frac{\gamma}{2})}$$

Mit der Flächenformel $F = ef : 2$ bekommen wir:

$$F_2(\gamma) = \frac{a^2 \cdot \sin \alpha \cdot \sin \frac{\gamma}{2}}{\sin(\alpha + \frac{\gamma}{2})}$$

Für $\alpha + \frac{\gamma}{2} \rightarrow 180^\circ$ geht F_2 gegen $+\infty$ unendlich.

Nun bilden wir die Ableitung:

$$F_2'(\gamma) = \frac{a^2 \sin \alpha \cdot \left[\cos(\frac{\gamma}{2}) \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin(\alpha + \frac{\gamma}{2}) - \sin(\frac{\gamma}{2}) \cdot \cos(\alpha + \frac{\gamma}{2}) \cdot \frac{1}{2} \right]}{\left[\sin(\alpha + \frac{\gamma}{2}) \right]^2}$$

Notwendige Bedingung $F'(\gamma) = 0$:

$$\cos(\frac{\gamma}{2}) \cdot \sin(\alpha + \frac{\gamma}{2}) = \sin(\frac{\gamma}{2}) \cdot \cos(\alpha + \frac{\gamma}{2})$$

$$\Rightarrow \tan(\alpha + \frac{\gamma}{2}) = \tan(\frac{\gamma}{2})$$

Keine Lösung für $\gamma > 2 \cdot (90^\circ - \alpha) = 180^\circ - 2\alpha$

Es treten keine lokalen Extrema auf. F nimmt mit γ monoton zu.

Hat nun das Drachenviereck eine maximal mögliche Länge x, so kann man mit dem Sinussatz bilden:

$$\frac{x}{\sin(\frac{\gamma}{2})} = \frac{a}{\sin(180^\circ - \alpha - \frac{\gamma}{2})} = \frac{a}{\sin(\alpha + \frac{\gamma}{2})}$$

Dann liegt bei x ein Randextremum. Bei gegebenen x kann mit dieser Gleichung auf das gamma geschlossen werden, bei dem die Fläche maximal wird.

Nun betrachten wir den Fall, wenn aus dem Drachenviereck ein gleichschenkliges Dreieck wird:

$$\gamma + 2 \cdot \alpha = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - 2\alpha$$

Wir setzen $180^\circ - 2\alpha$ in beide Flächenformeln ein:

$$\begin{aligned} F(180^\circ - 2\alpha) &= \frac{a^2 \cdot \sin^2 \alpha \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\sin(90^\circ - \alpha + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - 2\alpha + \alpha)} \\ &= \frac{a^2 \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}{\sin \alpha} = a^2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

$$F_2(180^\circ - 2\alpha) = \frac{a^2 \cdot \sin \alpha \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\sin(\alpha + 90^\circ - \alpha)} = a^2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

Das bedeutet stetiger Übergang bei $\gamma = 180^\circ - 2\alpha$. Das ergibt sich auch aus den Zeichnungen.